

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Джалилова Зарнигор Обидовна
Бухоро давлат тиббиёт институти
Инглиз кафедраси ўқитувчиси,
zarnigor.djalilova@bsmi.uz

НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7037983>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола нутқ акти, нутқ фаолиятининг минимал бирлиги, нутқ актлари назариясида ажратилган ва ўрганилган – тилшунослик прагматикасининг энг муҳим қисми бўлган таълимот муаммоларини ўрганиш ва таҳлил қилишга қаратилган. Тадқиқот майдонининг кенгайиши - у асосий мақсад эмас, балки жумла ва матннинг семантик тавсифини "тушириш" воситаси бўлиб, ундан умумий коммуникатив тартибнинг айрим қисmlарини олиб ташлаши ҳамда нутқ акти барча ҳақиқий (айтилган) ва потенциал (ҳали айтилмаган) сўзларни "ўз ичига олади", унинг тузилиши, схэмаси мен (маърузачи) сизга (тингловчига) у (нарсa, шахс, воқеа) ҳақида бирон бир нарсани айтиб бермоқ, ҳар қандай композициянинг жумлаларини қамраб олиш ҳолатини таҳлил қилади.

Калит сўзлар: гендер, хушмуомалалик, гендер омили, нутқ ҳаракати, эркак ва аёл нутқи.

Джалилова Зарнигор Обидовна,
Преподаватель кафедры Английского языка
Бухарского государственного медицинского института
zarnigor.djalilova@bsmi.uz

ГЕНДЕРНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ВЕЖЛИВОСТИ В РЕЧЕВЫХ АКТАХ

АННОТАЦИЯ

Данная статья нацелена на исследование и анализа акта речи, которые составляют важнейшую часть лингвистической прагматики - акт речи, минимальную единицу речевой деятельности, выделяемую и изучаемую в теории речевых актов. Области исследования является не первостепенной целью, а средством «отбрасывания» смыслового описания предложения и текста, изъятия из него некоторых частей общего коммуникативного порядка, а речевой акт «включает в себя» все реальное (разговорные) и потенциальные (еще не произнесённые) слова его структур, схема я (говорящий) расскажу вам (слушающему) что-то о нём (вещь, человек, событий), проанализированно состояние охвата предложений любого состава.

Ключевые слова: гендер, вежливость, гендерный фактор, речевое поведение, мужское и женское речь.

Djalilova Zarnigor Obidovna,
Lecturer of English Language Department,
Bukhara State Medical Institute
zarnigor.djalilova@bsmi.uz

GENDER SPECIFICATIONS OF POLITENESS IN SPEECH BEHAVIOR

ANNOTATION

This article is aimed at the study and analyses of the speech behavior, which constitutes the most important part of linguistic pragmatics - the act of speech, the minimum unit of speech activity, singled out and studied in the theory of speech behavior. The area of study is not the primary goal, but a means of "rejecting" the semantic description of the sentence and text, removing some parts of the general communicative order from it, and the speech act "includes" all real (spoken) and potential (not yet spoken) words of its structures, the scheme I (the speaker) will tell you (the listener) something about him (thing, person, events), the state of coverage of sentences of any composition is analyzed.

Key words: gender, politeness, gender factor, speech behavior, male and female speech.

Кириш

Хушмуомалалик лингвистик прагматикада марказий тушунча бўлиб, у одамлар мулоқотининг энг долзарб жиҳатларидан бирidir. Хушмуомалалик нафақат лингвистик реализацияни, балки "паралингвистик ва кинетик тафсилотларни ўз ичига олган кенг коммуникатив спектрни" ҳам ўз ичига олади (Р.Лакофф, 2, 58-бет).

Шундай қилиб, аввало "хушмуомалалик" ва "гендер" нимани англатишини аниқлаймиз. "Замонавий хушмуомалалик назариясининг онаси" деб ҳисобланган Р.Лакофф хушмуомалаликни "инсониятнинг барча алмашинувига хос бўлган зиддият ва қарама-қаршилиқлар потенциалини минималлаштириш орқали ўзаро таъсирни енгиллаштириш учун мўлжалланган шахслараро муносабатлар тизими" деб таърифлайди (Р. Лакофф, 12, 34-бет). Р.Вотц хушмуомалаликни қутилганидан ташқарида қабул қилинадиган лингвистик хатти-ҳаракатлар деб белгилайди. У "аниқ белгиланган, шартли равишда изоҳланадиган" сиёсий хатти-ҳаракатларнинг "ижтимоий-коммуникатив ўзаро алоқаларининг узлуксиз ишлаши ва натижада ишлаб чиқилган нутқ кодлари билан тавсифланган очик ижтимоий гуруҳлар ичида яхши шаклланган нутқ ишлаб чиқариш учун масъул" деб изоҳ берган (Р. Вотц, 19, 36-бет).

Хушмуомалалик бизнинг барча муносабатларимизнинг калитидир ва бу бизнинг ўзаро муносабатларимиз ва ўзаро алоқаларимизда асосий рол ўйнайди. Д. Кадар айтганидек, хушмуомалалик нафақат "лингвистик одоб-ахлоқ қоидаларининг одатий жиҳатлари билан чекланиб қолмайди, балки биз ўзаро муносабатларни ўрганадиган ва сақлайдиган шахслараро хатти-ҳаракатларнинг барча турларини қамраб олади" (Д. Кадар, 10, 13 – бет). Ж. Холмс эса бунга қўшимча қилиб хушмуомалаликни атрофдагилар учун ижобий ташвиш билдирадиган хатти-ҳаракатга ва масофадан туриб хатти-ҳаракатларга нисбатан ишлатиладиган атама деб таърифлайди. Хушмуомалаликнинг иккита ўзига хос тури мавжуд: ижобий ва салбий (Ж. Холмс, 8, 318-бет).

Биринчиси, адресат адресат юзини ҳурмат қилади деган тушунчага асосланади, иккинчиси эса қочишга асосланган бўлиб, охир-оқибат адреснинг ҳаракат эркинлигига аралашмайди. Хушмуомалалик турли хил кўринишда ва ифодаланиши мумкин: лингвистик (оғзаки алоқа билан боғлиқ) ва лисоний (оғзаки бўлмаган мулоқот билан боғлиқ). Гендер ҳақида гапирганда, одатда эркак ёки аёл деб таърифланади. Шахсиятдан фарқли ўлароқ, гендер роли "шахсиятнинг ташқи кўринишлари, гендер идентификациясини акс эттирувчи ва жамиятда ўзини тутиши ва ташқи кўриниши каби қузатиладиган омиллар билан намоён бўлади" деб Ж. Холмс таърифланади (8, 318-бет). Гендер, маълум бир жамият ва маданият билан боғлиқ ҳолда, эркак ва аёл хатти-ҳаракатлари учун ёзилмаган тегишли қоидалар тўплами сифатида изоҳланади. Одамларга болалигидан ўзини қандай тутиш кераклиги атроф-

муҳит, масалан, оила, мактаб, оммавий ахборот воситалари ва бошқалар ёрдамида ўргатилади. Умуман айтганда, аёллар стереотип сифатида ҳиссий, мулойим ва тарбиячи деб ҳисобланадилар, эркаклар эса тажовузкор, кучли ва ақлли. Ж. Холмс аёлларнинг нутқини эркакларникига қараганда мулойимроқ деб таърифлайди (6, 321-бет).

Ўтган асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб гендер ва тил ўртасидаги муносабатлар кўплаб социолингвистларнинг қизиқиши бўлиб келган ва ҳозиргача янги ёндашувлар ва изланишлар олиб борилмоқда. Бу ерда асосий мавзу маълум тиллардан фойдаланиш усуллари ва ушбу тилларда гаплашадиган эркаклар ва аёлларнинг ижтимоий роллари ўртасидаги боғлиқликдир. Аёллар эркакларникига қараганда ижобий хушмуомалаликни намоён этишлари ва суҳбатдошларининг юзига таҳдид солмаслик ёки минималлаштириш учун юмшатувчи стратегиялардан фойдаланишлари эҳтимоли кўпроқ бўлган тил ва гендер фарқлар ҳақидаги бундай фикрларни ушбу мавзу бўйича кўплаб нашрларда топиш мумкин. Шундай қилиб, аёллар эркакларга қараганда суҳбатни камроқ тўхтатиб, диққат билан тингловчи бўлишади. Гарчи бу даъво кўпгина контекстларда илмий жиҳатдан исботланган бўлсада, гендердаги фарқлар ва хушмуомалалик тадқиқотлари маданиятга ва нутқ мавзуси, синф, куч, муносабатлар, шахс, таълим ва ижтимоий ҳолат, ёш, ва бошқалар ўз ичига олади.

Гендер ва хушмуомалаликка оид кўплаб нашрлар, умуман олганда, аёллар эркакларга қараганда хушмуомалалигини исботлайди. Шу нуқтаи назардан, эркаклар ва аёллар тилидаги сўзлашув ўртасидаги фарқларга катта эътибор қаратилади: «Аксарият аёллар нутқдан завқланишади ва суҳбатни алоқани сақлашнинг муҳим воситаси деб билишади, айниқса дўстлари ва яқинлари билан. Шахсий муносабатларни ўрнатиш, ривожлантириш ва ривожлантириш учун улар тилдан фойдаланадилар. Эркаклар тилни кўпроқ маълумот олиш ва етказиш воситаси сифатида ишлатишга мойилдирлар» (7, 37-бет). Бундан ташқари, Ж. Холмс ўз тадқиқотларини Браун ва Левинсоннинг ижобий ва салбий юз ҳақидаги ғоясига асослайди. Унинг сўзларига кўра, аёллар кўпроқ ижобий йўналтирилган фойдаланишади хушмуомалалик ва эркаклар кўпроқ салбий йўналтирилган хушмуомалаликдан фойдаланадилар ва шуни кўрсатмоқдалар. Бунинг сабаби шундаки, аёллар ва эркаклар қайси тилда ишлатилишини турли хил тасаввурга эга:

- Эркаклар маълумот бериш ва олиш воситаси сифатида тилдан фойдаланадилар (тилнинг референциал вазифаси деб ҳам юритилади). Аёллар тилдан алоқада (тилнинг ижтимоий вазифаси сифатида ҳам танилган) сақлаш воситаси сифатида фойдаланадилар. Хушмуомалалик тилнинг ижтимоий вазифасига киритилар, аёллар эркакларга қараганда мулойим деб юритилган. Ж. Холмс ўз ғояларини амалга ошириш учун хушмуомалалик доирасида иккита нутқ актидан фойдаланади:

- Мақтовлар
- Кечирим

Аёллар кўпроқ илтифотларни қабул қилишади ва уларни ижобий ва таъсирчан хушмуомалалик воситаси деб билишади. Эркаклар илтифотни аёлларга қараганда камроқ ижобий деб билишади ва кўпинча уларни таҳдид солувчи ёки ҳеч бўлмаганда ниятлари бир хил эмас деб билишади. Ж. Холмс эркаклар билан эркакларнинг ва аёлларнинг аёлларнинг илтифот тилидаги тафовутлари мақтовларнинг мақсадига оид идрокдаги фарқларга боғлиқ бўлиши мумкин деб тахмин қилмоқда. Гипотеза шундан иборатки, аёллар муносабатларни ўрнатиш учун мақтовлардан фойдаланадилар, эркаклар эса уларни баҳолаш учун хулоса қилишади. Аёллар ва эркаклар ўртасидаги тил соҳасидаги фарқлар ҳақида жуда кўп маълумотлар мавжуд. Масалан, қизлар ўғил болаларга қараганда оғзаки равишда ақлли эканлиги тасдиқланган. Кўп йиллар давомида аёллар равонлик, нутқ, жумла мураккаблиги, ўхшашлик, тинглаш, ёзма ва оғзаки материалларни тушуниш, сўз бойлиги, матн териш тестларида эркаклардан устунлигини намоён этишди. Эркаклар дудуқланишлари ва ўқиш қобилиятига эга бўлишлари билан бир қаторда нутқнинг бузилишларига дуч келишади.

Бирок, бундай баёнотлар кўпинча маърузачиларнинг хусусиятлари ва ижтимоий, шунингдек маданий келиб чиқиши тўғрисида ишончли тадқиқотлар томонидан қўллаб-қувватланмайди. Д. Танненнинг таъкидлашича, эркаклар мақом ва мустақиллик тилида

гаплашаётгани сабабли, аёллар эса алоқа ва яқинликка эътибор беришади, уларнинг алоқалари маданиятлараро ўхшаш ва шунинг учун бу осон эмас. Унинг фикрига кўра, бошқа жинс аъзолари билан яхши муносабатда бўлиш учун уларнинг фаолияти, муносабати ва тилидаги хатти-ҳаракатлар тўғрисида тушунча бўлиши керак (Д. Таннен, 18, 34-бет).

Бундан ташқари, аёллар, эркаклардан фарқли ўлароқ, кўпроқ ранг-баранг сўз бирикмаларидан фойдаланадилар, масалан: mauve, aquamarine, magenta, lavender каби рангларнинг номлари, шунингдек, sweet-ширин, adorable-ёқимли, charming-мафтункор, divine-илоҳий ва бошқалар каби сифатлардир (Д. Таннен, 11, 318-319-бет). Р. Лакофф ўзининг "Тил ва аёллар ўрни" китобида аёллар нутқининг турли жиҳатларини, шу жумладан тўсиқлар, сифатлар ва ёрлиқли саволларни ва бошқаларни, шунингдек, аёлларнинг ўзлари гапирадиган ижтимоий тузилишини ўрганади. Унинг таъкидлашича, ёш қизларга хонимлар каби гапиришга ва муомала қилишга ўргатилади, агар улар уддалаолмаса, четлатилади (Р. Лакофф, 11, 40-бет).

Ўғил болалар билан шунчалик қаттиқ муомала қилинмайди ва "кўпол нутқ" дан фойдаланишга йўл қўйилмайди, чунки бу хатти-ҳаракатлар қиз томонидан эмас, балки ўғил томонидан ижтимоий жиҳатдан макбул бўлади. Ушбу ижтимоийлашув жараёни кўпинча эркаклар ва аёлларнинг "эркаклар нутқи" ва "аёллар нутқи" деб номланишига олиб келади. М. Монтгомери, шунингдек, хушмуомалалик ва жинсга оид фарқлар ҳақида даъво қилади. Монтгомерининг "Форс кўрфази давлатларининг лингвистик атласи" даги бир нечта модалларни ўрганишда у суҳбатдошнинг жинси бир нечта модалларнинг пайдо бўлишига ёрдам берадиган энг муҳим омил эканлигини таъкидлаган (М. Монтгомери, 14-бет). Тадқиқотда турли хил ирқлар, ёш, ижтимоий мавқеи ва жинси бўйича эркаклар ва аёллар ўзларининг бир нечта модал фойдаланиш частотасини баҳолаш учун интервью олишди.

Бир нечта модал фойдаланиш частотаси, жойлашувидан ва ҳар қандай ижтимоий тоифаларидан қатъи назар, аёл интервью берувчиларга қараганда эркакларникидан икки баравар кўп эканлиги аниқланди. Ушбу топилма асосида Монтгомери, эркаклар ҳам, аёллар ҳам эркак билан эмас, балки улар билан суҳбатлашаётган аёлнинг юзига нисбатан сезгирроқ эканлигини таъкидламоқда. Бошқача қилиб айтганда, улар аёлларга нисбатан кўпроқ мулойим. Монтгомери, агар суҳбатдошнинг жинси бир нечта модал фойдаланиш билан энг кучли ва изчил боғлиқ бўлган ижтимоий ўзгарувчи бўлса, демак, бу маърузачилар ўзларининг кимлиги ҳақида ҳамма нарсдан кўпроқ ўзларининг суҳбатдошларидан хабардор эканликларини ва лингвистик тузатишларни амалга оширганлигини кўрсатади. Бу ким эканлигига қараб М. Монтгомерининг ушбу топилмаси географик ва ижтимоий тафовутлар бўйича хушмуомалаликнинг ролини исботлайди ва Америка Қўшма Штатларининг жанубидаги аёлларга нисбатан одоб-ахлоқ ва одобга оид стереотипга мос келади.

Лотин Америкаси шароитида П. Браун ва М. Корделла Мексика ва Чилидаги жинс ва хушмуомалаликни текширдилар (П. Браун ва М. Корделла 3; 4). П. Браун Тенежапаннинг Мексика жамоасидаги суд ишининг ўзаро тафсилотларига эътибор қаратди ва уларни ўша жамиятга хос бўлган ижтимоий ўзаро муносабатлар хусусиятлари билан таққослади. Суд залининг ўзига хос мазмуни, худди шу жамиятнинг бошқа ҳолатларида қабул қилинмайдиган тўғридан-тўғри юзма-юз тўқнашувга имкон берганлиги ва жинси маъноларини ўзгартирганлиги аниқланди.

Япон тилшунослик тадқиқотларида жинс ва хушмуомалалик бўйича озгина тадқиқотлар ўтказилди. Масалан, С. Иде япон аёллари ва эркакларидаги мулойим нутқ феноменини ўрганиб чиқди. Тадқиқот Токиодаги ўрта синф ота-оналарининг 256 нафар эркак ва аёл коллеж ўқувчилари ўртасида ўтказилган сўровнома асосида ўтказилди. Тилдаги гендер фарқлари муомала ва хулқ-атворнинг дулекс индекслаш функциялари натижаси эканлиги аниқланди - бу контекстда хушмуомалаликни тавсифловчи икки хил хатти-ҳаракатлар (С. Иде, 8). Шунингдек, Японияда Ж. Смит япон эркакларининг ва аёлларининг кўрсатмалар беришдаги лингвистик амалиётларини ўрганиб чиқди ва гендер фарқларини умумий хушмуомалалик назарияси ҳамда японча нутқда мулойимлик ва ваколатни кодлашнинг маданий ўзига хос стратегиялари нуктаи назаридан тушунтирди (Ж. Смит, 17) Яқинда

ўтказилган бир тадқиқотда Ж. Саито, хусусан, етгита япон эркак иш жойи раҳбарларининг директив нутқ актларидан фойдаланиш бўйича лингвистик амалиётларини ўрганиб чиқди. Тадқиқот натижалари маърузачининг жинси турли хил контекстуал омилларга қўшимча равишда танланган директив шаклни танлашда муҳим рол ўйнаши ва амалдаги амалиёт ҳар доим ҳам гендер стереотипларига мос келмаслигини аниқлади (Ж. Саито, 16).

Ж. Пилкингтон Янги Зеландиядаги новвойхонада ишлайдиган аёллар ва эркаклар гуруҳларидаги хушмуомалалик стратегияларини ўрганиб чиқди. У ўз маълумотларини бир гуруҳ аёллар ва бир гуруҳ эркаклар ўртасидаги ўзаро алоқаларни қайд этиш орқали йиғди ва аёлларнинг эркаклар никидан фарқли ўлароқ, суҳбатдошларининг баҳоларига рози бўлишлари ёки ҳеч бўлмаганда жавоб беришлари мумкинлигини аниқлади. Тадқиқот натижаларига кўра Янги Зеландия аёллари ижобий хушмуомалаликни тез-тез ишлатиб туришади, эркаклар эса кўпинча ёзги одоб-ахлоқдан фойдаланадилар. Шунини айтиб ўтиш жоизки, турли хил ижтимоий лингвистик масалалар бўйича олиб борилган кўплаб тадқиқотларда тилдан фойдаланишнинг жинси бўйича фарқлари муҳокама қилинган ва ўрганилган (Ж. Пилкингтон, 7).

Юқорида айтиб ўтилган топилмалардан ташқари, С. Миллс ҳар хил турдаги маълумотларни (интервьюлар, сўровномалар, суҳбатлар ва латифалар аудио ёзувлари) таҳлил қилиб, жинс ва одоб-ахлоқ стереотипларини муҳокама қилди [13]. Унинг таъкидлашича, хушмуомалалик кўпинча аёлнинг ташвиши деб ҳисобланади.

Хулоса

Шундай қилиб, аёлларнинг лингвистик хулқ-атвори кўпинча кооперация (эркакларга қараганда анча хушмуомалали) ва можародан қочиш (эркакларга қараганда кўпроқ хушмуомалалик) билан боғлиқлиги билан тавсифланади. Бу аёлларнинг кучсиз эканлиги ҳақида тахмин борлиги сабабли содир бўлади. Бундан ташқари, аёллар ўзларининг ожизлигини тилда кўрсатиши мумкин, шу билан бу уларнинг бўйсунушини кўрсатади. Аёллар эркаклар никига қараганда ижобий хушмуомалаликдан кўпроқ фойдаланишларини таклиф қиламиз. Аёллар учун ижобий мулоим бўлиш дўстона, ҳамкорликка ва қўллаб-қувватлашни, бошқалар билан рози бўлишни ва далда беришни англатади. Бундан ташқари, агар аёллар рози бўлмасликлари аниқланса, улар ўзларининг келишмовчиликларини юмшоқ қилиб, эркакларга қараганда тез-тез ўзгартиришга мойил.

Аёлларнинг нутқи камроқ тажовузкор, кам инновацион ва кўпроқ суҳбатлашиши кутилмоқда. Таълим даражаси жуда муҳим бўлиб туюлади ва аёлларнинг нутқи одатда уй ва уй фаолияти билан, эркаклар эса ташқи дунё ва бизнес фаолияти билан боғлиқ. Сўнгги йилларда аёллар ўзларининг фарзандларини ижтимоий ва лингвистик жиҳатдан ўсишига имкон берадиган даражада бошқача фикрлай бошладилар. Бундан ташқари, аёллар яхши ва яхши маошли иш топиш имкониятига эга бўлиш учун яхши гапиришади, бу кучга эмас, балки алоқа қобилиятига боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Lakoff R. The Limits of Politeness// *Multilingua* 8, 1990.-P.101-129.
2. Watts R. Relevance and Relational Work: Linguistic politeness as linguistic behaviour // *Multilingua*, 8/2-3, 2010., 3rd edit., p.131-166
3. Kadar D. Understanding Politeness // Kadar D., Haugh M.-Cambridge: Cambridge University Press, 2013.-308p.
4. Holmes J. Women Talk Too Much.- London: Penguin Books, 1998.- 213p.
5. Napoli D. Language Matters: A guide to everyday questions about language.- New York: Oxford University Press, 2003.-417p.
6. Tannen D. You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation.- New York: William Morrow, 1995.-342p.
7. Montgomery M. Multiple Modals in LAGS and LAMSAS // *From the Gulf States and beyond: the legacy of Lee Peterson and LJAGS.- Montgomery and Nunnally (Eds.). Tuscaloosa: University of Alabama, 1998.- 122 p*

8. Brown P. Gender, Politeness and Confrontation in Tenejapa.- *Discourse Process*, 13 (1), 1990., 151 p.
9. Smith J. Women in charge: Politeness and directives in the speech of Japanese women// *Language in Society*, 21 (1), 1992. - P.59-82.
10. Saito J. Gender and Linguistic Ideology: A re-examination of directive usage by Japanese male superiors in the workplace. (Unpublished doctoral dissertation).- University of Hawai'i at Manoa, USA, 2010., 181 p.
11. Obidovna, D. Z. (2022). Speech Behavior and its Gender Specificity on the Basis of the Main English Language Variants. *Middle European Scientific Bulletin*, 22, 199-205. (Обидовна, Д. З. (2022).
12. Djalilova Z. O. Studies on gender linguistics in the field of Uzbek language // *Academic research in educational sciences*. – 2021. – Т. 2. – №. 3.
13. Obidovna D. Z. & Sadullaev Denis. (2021). Formulas of speech etiquette in a gender-engineered communication strategy. *central asian journal of theoretical & applied sciences*, 2 (6), 5-11.
14. Obidovna D. Z. Comparative Analysis Of Uzbek Men's And Women's Speech Through The Prism Of Gender Linguistics // *Central Asian journal of literature, philosophy and culture*. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.
15. Obidovna D. Z. Gender issues in foreign theoretical linguistics: concerning the history of the issue // *Gender issues*. – 2021. – Т. 7. – №. 6.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000